

ABDULLA AVLONIYNING O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA YARATGAN ILK DARSLIKLARINING O'ZIGA XOS G'OYAVIY MUNDARIJASI VA BADIYATI

Abdusalomova Muslima G'ayratjon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat

Pedagogika Universiteti Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538821>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotshunosligida yaratilgan ilk darsliklar sifatida Abdulla Avloniyning “Adabiyot yoxud milliy she`rlar”, “Birinchi muallim”, “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Ikkinchi muallim” asarlari tabiati, badiiyati, obrazlar olami, o'ziga xos g'oyaviy mundarijasi va bu asarlarning bolalar adabiyotida tutgan o'rni, o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: adabiyotshunoslik, darslik, obraz, dramaturgiya, maqola, gazeta, jurnal, ziyoli, Chor hukumati, teatr, “usuli jadid”

Abdulla Avloniyning maktab uchun yaratgan asarlari nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy- pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. So'nggi yillarda buyuk donishmandlik majmuasi bo'lmish bu asarlarni o'rganishga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Sharq mutafakkirlari asarlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, yana bir karra shunga iqror bo'lamizki, ular asarlarida mangu kitoblarida ifoda etilgan buyuk g'oyalar, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va ahloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini alohida ta'kidlab o'tmoq joizdir.

O'zbek adabiyotshunosligida taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniyning badiiy ijodi, asarlarining o'ziga xos g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, shuningdek, uning pedagogik mavzudagi asarlari haqida ba'zi ishlar qilingan, mulohazalar bildirilgan. Masalan, adibning bolalar adabiyotiga qo'shgan ulushi haqida R.Barakaevning “O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi²” nomli monografiyasi e'lon qilingan. Bu kitobda olim taniqli adibning bolalar adabiyotini yuksaltirish uchun chekkan zahmatlarini birma-bir ko'rsatib o'tgan. Abdulla Avloniy haqida juda ko'p olimlarning ishlari bor. Jumladan, Begali Qosimov adib haqida bir adabiy portret bilan bir ilmiy risola e'lon qilgan. Yana u U.Dolimov bilan hamkorlikda “Sharafli hayot³” maqolasini asarini yozgan. Adibning qizi X.Avlonova “Dadam haqida: (Abdulla Avloniy haqida)⁴” maqolasini e'lon qilgan. Shuningdek, H.Azimova, A.Bozorov, M.Rahmonov,

T.Tursunov, Z.Eshmurodova, D.Qosimov, K.hoshimov kabi bir qator olimlar ham Abdulla Avloniy haqida maqolalar e`lon qilishgan. Tohir Malik Qaldirg'och qissasida Asadullo Mira`lam deb tanishtirgan qahramon aslida Abdulla Avloniydir. Asarda adibning o'tgan asr boshidagi xalq tafakkurini o'stirishda qo'shgan hissasi, yangi usul maktablarining ochilishidagi jonbozliklari uning prototipi orqali ifodalangan.

Biroq Abdulla Avloniy aksariyat asarlarda jadid, milliy teatr asoschisi, shoir va mohir yozuvchi sifatida tahlil qilinadi. Adibning pedagogic qarashlari, mohir o'qituvchilik faoliyati hali hamon tadqiq nazaridan tashqarida qolmoqda. Bu sohada Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning pedagogik talqini bayon etilgan Abdulla Avloniy ning maktab uchun yaratgan asarlari nafaqat badiiy, balki noyob tarixiy- pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik hisoblanadi. So'nggi yillarda buyuk donishmandlik majmuasi bo'lmish bu asarlarni o'rganishga qiziqish ayniqsa kuchaydi. Sharq mutafakkirlari asarlari bilan yaqindan tanishar ekanmiz, yana bir karra shunga iqror bo'lamizki, ular asarlarida mangu kitoblarida ifoda etilgan buyuk g'oyalar, falsafiy pedagogik hikmatlar o'zining hayotiy mazmuni bilan bizni bugun ham hayratda qoldiradi. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy asarlarining tub ma'no-mohiyatini belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik g'oyalari va ahloq-odob tamoyilida hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini alohida ta'kidlab o'tmoq joizdir.

O'zbek adabiyotshunosligida taniqli ma`rifatparvar adib Abdulla Avloniyning badiiy ijodi, asarlarining o'ziga xos g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, shuningdek, uning pedagogik mavzudagi asarlari haqida ba`zi ishlar qilingan, mulohazalar bildirilgan. Masalan, adibning bolalar adabiyotiga qo'shgan ulushi haqida R.Barakaevning "O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi²" nomli monografiyasi e`lon qilingan. Bu kitobda olim taniqli adibning bolalar adabiyotini yuksaltirish uchun chekkan zahmatlarini birma-bir ko'rsatib o'tgan.

Abdulla Avloniy haqida juda ko'p olimlarning ishlari bor. Jumladan, Begali Qosimov adib haqida bir adabiy portret bilan bir ilmiy risola e`lon qilgan. Yana u U.Dolimov bilan hamkorlikda "Sharafli hayot³" maqolasini asarini yozgan. Adibning qizi X.Avlonova "Dadam haqida: (Abdulla Avloniy haqida)⁴" maqolasini e`lon qilgan. Shuningdek, H.Azimova, A.Bozorov, M.Rahmonov, T.Tursunov, Z.Eshmurodova, D.Qosimov, K.hoshimov kabi bir qator olimlar ham Abdulla Avloniy haqida maqolalar e`lon qilishgan. Tohir Malik Qaldirg'och qissasida Asadullo Mira`lam deb tanishtirgan qahramon aslida Abdulla Avloniydir. Asarda adibning o'tgan asr boshidagi xalq tafakkurini o'stirishda

qo'shgan hissasi, yangi usul maktablarining ochilishidagi jonbozliklari uning prototipi orqali ifodalangan. Biroq Abdulla Avloniy aksariyat asarlarda jadid, milliy teatr asoschisi, shoir va mohir yozuvchi sifatida tahlil qilinadi. Adibning pedagogik qarashlari, mohir o'qituvchilik faoliyati hali hamon tadqiq nazaridan tashqarida qolmoqda. Bu sohada Abdulla Avloniy asarlarida yoshlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning pedagogik talqini bayon etilgan.

Abdulla Avloniy ilg'or ziyoli kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari va matbuotdan tushgan mablag'larga dunyoviy ilmlarni o'qitadigan «Usuli jadid», ya'ni yangicha ilg'or usuldagi maktablar ochdilar va bu maktablarda xalq bolalarini o'qitdilar. Ular o'z millatlaridan yetuk olimlar, [bilimdon mutaxassislar](#), madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod, Vatanni ozod, farovon etishlarini orzu qildilar va bu yo'lda fidoyilik ko'rsatdilar.

Abdulla Avloniy 1907 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida, keyinchalik Degrez mahallasida yangi usuldagi maktablar ochdi. Maktablardagi o'quv asbobijozlarini o'zgartirdi, o'z qo'li bilan parta va doskalar yasadi. Maktabga qabul qilingan bolalarning asosiy qismi kambag'al kishilarning bolalari bo'lganligi uchun ularni kiyim-kechak, oziq-ovqat, daftar-qalam bilan ta'minlash maqsadida, do'stlarining ko'magida «Jamiyati xayriya» tashkil etadi va bu jamiyatga o'zi raislik qiladi. «Nashriyot» shirkati tuzib, Xadrada «Maktab kutubxonasi» nomli kitob do'konini ochdi. Avloniyning maktabi o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalariga ko'ra mashg'ulotlarni sinf-dars tizimi asosida o'z ona tilida olib borilishi bilan eski usul maktablaridan farq qiladi. U o'z maktabida bolalarga geografiya, tarix, adabiyot, til, hisob, handasa, hikmat kabi fanlardan muayyan ma'lumotlar beradi.

Ma'rifatchilik va ijtimoiy mavzu Avloniy she'riyatida markaziy o'rin egallaydi. Shoir ilm-fanning fazilatlarini zavq bilan kuylaydi. «Maktab», «maorif», «ilm», «fan» kabi tushunchalar shoir she'rlarida ezgulikning betimsol ramzi, obrazi darajasiga ko'tariladi, «jaholat» va «nodonlik» esa zulmat va yovuzlik timsoli sifatida talqin qilinadi. Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda o'zbek milliy maktabini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avloniy ijodiy merosini chuqur o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Abdulla Avloniyning mehnati yuksak taqdirlanib, unga o'zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda, uzoq yillik halol mehnati uchun 1925 yilda «Mehnat qahramoni» unvoni, 1930 yilda mehnatsevarligi, ilmiy ishlari va asarlari uchun «O'zbekiston maorifi zarbdori» unvoni berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. O'zbek bolalar o'yin folklori tabiati. - Toshkent: Fan, 2008. -B.118.

2. Til ta'limi bosqichlarida uzviylikni ta'minlashning ilmiy-amaliy muammolari. "O'zbek tili" doimiy anjumani o'ninchi yig'ini materiallari. - Toshkent, 2009. - B. 269.
3. To'xliyev B, Shamsiyeva M, Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. Ch.3. - Buxoro: Buxoro davlat universiteti, 2006, 63-66-betlar.
4. Tolipov O'.Q, Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. - Toshkent: "Fan", 2006. -B.262.
5. Umarova M, Hakimova Sh. O'qish kitobi. 3-sinf uchun.- Toshkent: "Ilmiy dunyosi", 2006.-B.240